

FUNKSIYA EKSTRUMLARINI IQTISODIY VA QURULISH MASALALARINI YECHISHGA TADBIQI

Kamoliddin Shodiyev

Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, i.f.f.d., PhD,

Email: shodiyevkamoliddin91@gmail.com

Vahobov Mehroj

Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti ilmiy xodimi,

Email: vahobvmehroj62@gmail.com

Mingboyev Elburs To‘lqin o‘g‘li

Mizro Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti, Matematika yo‘nalishi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15089514>

***Annotatsiya.** Maqolada funksiya ekstrumlarini iqtisodiy va qurulish masalalarini yechishga tadbiri ko‘rib chiqildi va ikki usullarini ko‘rib chiqildi.*

***Kalit so‘zlar:** funksiya ekstrumlari, iqtisodiy va qurulish masalalarini yechish usuli, matematik usullar, iteratsiya, koeffitsiyent.*

KIRISH

Bizga ma‘lumki, biror mahsulot ishlab chiqarish uchun boshlang‘ich vaqtda ishlab chiqarilgan mahsulot soni oz bo‘lishiga qaramasdan xarajat ko‘payadi, keyinchalik ichki resurslarni qayta sarflash hisobiga sarflangan xarajat kamayadi. Lekin keyinchalik mahsulot miqdorini ko‘paytirish uchun qo‘shimcha harajat talab qilinadi natijada xarajat funksiyasi oshib boradi. Biz bu maqolada iqtisodiy ma‘nolaridan foydalanib harakat funksiyasi foyda funksiyasi, ishlab chiqarish tushum maksimum bo‘lganda uni topish, maksimum foyda nuqtada talab elastikligini, talab va taklif funksiyalari va hokozalarni iqtisod, qurilish masalalariga tadbiri beramiz.

Ishlab chiqarishga sarflangan xarajat X ikkiga bo‘linadi. O‘zgarmas xarajat $O'MX$ va O‘zgaruvchi xarajat $O'ZX$ (1)

$$X = O'MX + O'ZX \quad (1)$$

ko‘rinishda bo‘ladi. $O'MX$ o‘zgarmas xarajat ishlab chiqarish mahsulotlariga bog‘liq bo‘lgan holda hamma vaqt mavjud bo‘ladi. $O'ZX$ o‘zgaruvchi xarajat esa ishlab chiqarilgan mahsulot sonini Q desa unga bog‘liq bo‘ladi.

Xarajat chizig‘i X ni (1-chizmada) ko‘rsatamiz

1-chizma

A nuqta egilish nuqtasi bo‘lgani uchun $X'(C) = 0$ C nuqtadan chapga $X(Q)$ qavariq bo‘lishi uchun $X''(Q) < 0$ $Q < C$ bo‘lganda, lekin

$$X''(Q) = [X'(Q)]' - [LX(Q)].$$

Demak, $Q < C$ bo'lganda LX' o'suvchi bo'ladi. Bu yerda LX ishlab chiqarishning ozgina o'zgarishiga mos kelgan xarajatlar limitik xarajatlar deyiladi va u quydagicha topiladi.

$$LX = \lim_{\Delta Q \rightarrow 0} \frac{\Delta X}{\Delta Q} = X'(Q) \quad (2)$$

Koordinata boshidan $X(Q)$ grafigiga urinma o'tkazamiz va urinish nuqtasini B bilan bilgilaymiz.

$$tg\alpha = \frac{BD}{OD} \quad (3)$$

Bu yerda BD kesma $Q = D$ bo'lgandagi xarajatini ifodalaydi, OD esa ishlab chiqarish hajmi D ni ifodalaydi. Demak

$$tg\alpha = \frac{X(D)}{D} \quad (4)$$

Umumiy xarajatning ishlab chiqarish xarajatiga nisbati o'rtacha xarajatni ifodalaydi va uni UX bilan belgilasak

$$UX = \frac{X}{Q}, \quad tg\alpha = UX(D) \quad (5)$$

Ikkinchi tarafdin hosilaning geometric ma'nosiga asosan

$$tg\alpha = X'(D) = LX(D) \quad (6)$$

(5) va (6) larni solishtirib $tg\alpha = UX(D) = LX(D)$ tenglikni hosil qilamiz, ya'ni D nuqta limitik harajat va o'rtacha xarajatlarning kesishish nuqtasining absisasi bo'ladi.

Endi o'rtacha harajatning grafiginiqanday o'zgarishini qaraymiz. Ta'rifga asosan (2), (3) $tg\alpha = \frac{X(Q)}{Q}$ bo'lanidan uning stasionar nuqtalarini topamiz:

$$(UX)' = \left(\frac{X(Q)}{Q} \right)' = \frac{X'Q - X \cdot 1}{Q^2} = \frac{LX \cdot Q - X}{Q^2} = 0$$

$$LX \cdot Q - X = 0 \quad LX = \frac{X}{Q} = UX$$

Demak, $LX = UX$ bo'ladigan nuqta stasionar nuqta bo'ladi va unda ekstremum mavjud bo'lmaydi. Stasionar nuqtadan chapda va o'ngda hosilaning ishorasini tekshiramiz:

$$(UX)' = \frac{LX \cdot Q - X}{Q^2} = \frac{LX \cdot Q - UX \cdot Q}{Q^2} = \frac{LX - UX}{Q} \quad (7)$$

1-chizmadan ko'rinib turibdiki $Q < D$ bo'lganda burchak koefitsent urinmaning burchak koefitsentidan kata

$$tg\beta > tg\alpha, \quad UX > LX, \quad LX - UX = 0 \quad (8)$$

Natijada $(UX)' < 0$ ya'ni D dan chap tomonda UX ning hosilasi manfiy.

Ko'rsatish mumkinki, $Q > D$ da $(UX)' > 0$ (9)

Shunday qilib D nuqta UX uchun minimum nuqta bo'ladi. (8) va (9) dan ko'rinadiki, D dan chapdan tomonda LX ning grafigi UX ning grafigidan yuqorida yotadi.

Agar ishlab chiqarilgan mahsulot soni Q birlik mahsulot narxi P bo'lsa, mahsulotni sotishdan hosil bo'lgan umumiy tushumini T desak $T = PQ$ (10) formula bilan hisoblanadi, bitta mahsulotni sotishdan kelib chiqqan tushum o'rtacha deyiladi va uni UT bilan belgilasak

$$UT = \frac{T}{Q} = \frac{PQ}{Q} = P \quad (11) \text{ bo'ladi.}$$

Foyda funsiyaning maksimumini topishni qaraymiz 2-chizmadan umumiy xarajat va umumiy tushumning grafigi berilgan. Tavarining narxi o'zgarmas bo'lgan ($P - o'zgarmas$)

holini qaraymiz. Bu holda tushum T va harajat X lar ayermasiga teng bo'lgani uchun M va N nuqtalarning foyda nol bo'lgan holda to'g'ri keladi.

2-chizma

$Q < M$ va $Q > N$ harajat chizig'i tushim chizig'idan yuqorida joylashadi, yani bu holatda ishlab chiqarish korxonaga zarar kurishi bilan ishlaydi $M < Q < N$ oralig'ida esa korxonaga foyda oladi, uni F bilan belgilasak

$$F' = (T - X)' = 0, \quad T' = X' \text{ lekin}$$

$$T(Q) = (P \cdot Q)'P \text{ yani } X'(Q) = P$$

Bundan kurinadiki, xajat grafigiga o'tkazilgan urinmaning burchak koeffsinti, tushum chizig'ining burchak koeffsintiga teng bo'lishi kerak. Bu nuqta K bo'ladi va maksimum foyda Q^* qiymatga mos keladi.

Biror qurilish fermasi ishlab chiqarayotgan mahsulotga bo'lgan talab funksiyasi $P = 300 - 4Q$ formula bilan berilgan bo'lsin o'rtacha xarajat esa

$$UX = Q^2 - 76Q + 1120 + \frac{7200}{Q}$$

formula bilan berilgan bo'lsa (bunda P birlik tavarining narxi, Q tavarining bir oylik soni).

- Tushum maksimum bo'ladigan ishlab chiqarish hajmi
- Limit xarajat minimum bo'ladigan ishlab chiqarish hajmi
- Foyda maksimum bo'ladigan ishlab chiqarish hajmi

1) Maksimum foyda nuqtasi talab elastikligini. Masalani yechimini topamiz:

a) Tushum $T(Q) = PQ$ ko'rinishida deb olsak, bu holda

$$T(Q) = (300 - 4Q)Q = 300Q - 4Q^2$$

Stasionar nuqtalarini toppish uchun hosila olib, nolga tenglashtirib yechamiz.

$$T'(Q) = 300 - 8Q = 0, \quad Q \frac{300}{8} = 37,5$$

Tavar ishlab chiqarish hajmi $Q = 37$ bo'lganda tushum funksiyasi ekstremum bo'ladi, tushum funksiyasi maksimum yoki minimumga ega bo'lishini topish uchun ikkinchi hosilani olamiz.

$$T''(Q) = -8 < 0$$

Ikkinchi hosila manfiy bo'lgani uchun $Q = 37,5$ da tushum funksiyasi maksimumga erishadi.

Demak, $Q = 37,5$ bo'lganda ferma tushum maksimumi bo'ladi.

b) Limit harajat minimum bo'ladigan Q qning qiymatini topish uchun umumiy harajadni topamiz

$$X(Q) = UX \cdot Q = Q^3 - 76Q^2 + 1256Q + 7200$$

limit harajadni topish uchun hosila olamiz

$$LX = X'(Q) = 3Q^2 - 152Q + 1256$$

Stasionar nuqtani topish uchun buyndan hosila olamiz va uni nolga tenglashtirib yechamiz $L' = (3Q^2 - 152Q + 1256)' = 6Q - 152 = 0, Q = 25$

Demak LX ekstrimum qiymati $Q = 25$ da qabul qiladi. Bu nuqtada maksimum yoki minmumga erishishni topish uchun yana bir marta hosila olamiz

$$(LX)'' = 6 > 0$$

Shunday qilib $Q = 25$ bo'lganda limitik harajat minimum qiymatini qabul qiladi.

c) Foyda funksiyasini topamiz.

$$F(Q) = T(Q) - X(Q) = 300Q - 4Q^2 - Q^3 + 76Q^2 - 1260Q - 7200 \quad \text{yoki}$$

$$F(Q) = -Q^3 - 72Q^2 - 960Q - 7200$$

birinchi hosilasini olamiz

$$F'(Q) = -3Q^2 + 144Q - 960$$

Stasionar nuqtalarini topamiz, buning uchun nolga tenglashtirib yechamiz

$$3Q^2 - 144Q + 960 = 0, \quad Q = 40 \text{ va } Q = 8$$

Foyda funksiyasi ikkita $Q = 40$ va $Q = 8$ stasionar nuqtalarga ega, qaysida maksimumga, qaysida minimumga ega bo'lishini topish uchun ikkinchi tartibli hosilasini olamiz va unga kritik nuqtalarni quyib tekshiramiz

$$F''(Q) = -6Q + 144$$

$$F''(40) = -6 \cdot 40 + 144 = -240 + 144 = -96 < 0$$

$$F''(8) = -6 \cdot 8 + 144 = -48 + 144 = 96 > 0$$

Demak, foyda funksiyasi $Q = 40$ da maksimum qiymat qabul qiladi.

$$P = 300 - 4 \cdot 40 = 300 - 160 = 140 \text{ so'm}$$

Shunday chiqib, 40 ta tavar 140 so'mdan sotilsa 5600 so'm foyda olinadi.

2) Talab elastikligini narxga nisbatan topamiz Q mahsulot P esa uning narxi bo'lsa mahsulot narxiga nisbatan talab elastikligi $E(Q, P)$ ni quydagiga topar edik

$$E(Q, P) = Q'(P) \frac{P}{Q} \quad \text{masalani shartidan}$$

$$P' = (300 - 4Q)' \quad 1 = -4Q'(P) \quad Q'(P) = \frac{1}{4}$$

Demak talab elastikliga

$$E(P, Q) = -\frac{1}{4} \frac{P}{Q} = -\frac{300 - 4Q}{4Q} = 2 - \frac{150}{Q}$$

Endi, qurilish funksiyasi maksimal foyda olgan $Q = 40$ nuqtada elastikligini topamiz

$$E(P, 40) = 2 - \frac{150}{40} = 2 - 3,25 = -1,25 \quad \text{da iborat bo'ladi.}$$

Xulosa qilib aytganda funksiyaning hosilasi tushunchasi matematikaning eng ko'p tadbirlanadigan sohalardan biri. Bu yerda uning iqtisodiy masalalarga qisman tadbiri ko'rib o'tdik.

Jumladan ishlab chiqarishdagi tushum, o'rtacha tushum, limitik tushum ishlab chiqarishdagi o'zgarish xarajat, o'zgaruvchi xarajat, limitik xarajatga talab elastikliga

foyda(daromad), maksimum foyda va boshqa shunga o‘xshash masalalarni yechish mumkin. Bu esa hozirgi zamonning dolzarb masalalaridan hisoblanadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Alimov I.R, Xuramov A.F “Mikroiqtisodiy barqarorlik va yangi ichki mahsulot” Toshkentn “Fan” 1999 y
2. Adxamov M., Otaboyev T. “Planlashtirishda matematik modellarni qullash” Toshkent “O‘qtuvchi” 1983y
3. Bozor Khusanov, Kamollidin Shodiyev, Adham Khasanov, Javlonbek Tuyg‘unov “Finding maximum profit in economies through qoadratik function” International journal for Gospodarka Inowacje ISSN: 2545-0573 pages 62-69 2023 year
4. Bazor Khasanov, Kamoliddin Shodiyev “Application of Equations of a straight Line in a plane to solving Economic problems”International Interdisciplinary Research journal. ISSN: 285-3013 pages 26-30 2023year
5. Husanov, B., Shodiyev, K., & Mehroj, V. (2024). TEKISLIKDA TO‘G‘RI CHIZIQ TENGLAMALARINI IQTISODIY MASALARNI YECHISHGA TADBIQI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(1), 11-14.
6. Shodiyev, K., & Mehroj, V. (2024). CHIZIQLI TENGLAMALAR SISTEMALARINI YECHISH USULLARI. *Gospodarka i Innowacje.*, 43, 49-56.
7. Xusanov, B., Shodiyev, K., Xasanov, A., & Tuyg‘unov, J. (2023). Kvadrat funksiya orqali Iqtisodiyotda maksimal foydani topish. *Gospodarka va Innowacje.* , 36 , 62-68.
8. Turaev, B., Atamurodov, U., & Shodiyev, K. (2023). To Increase the Potential of the Regional Tourism Industry and the Productivity of its Use. *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance*, 4(6), 26-32.
9. Husanov, B., & Shodiyev, K. (2023). Application of Equations of a Straight Line in a Plane to Solving Economic Problems. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(5), 26-30.
10. Ibragimov Botir Dastamovich, & Shodiyev Kamoliddin Shamsiddin O‘G‘Li (2023). RESPUBLIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARINI XALQARO REYTING VA INDEKSLARDA O‘RNINI YAXSHILASHDA INNOVATSIYALAR TRANSFERINING ROLI. *Science and innovation*, 2 (Special Issue 13), 413-418. doi: 10.5281/zenodo.10138586
11. Turaev, B., & Shodiyev, K. (2023). Innovation Transfer Management in Higher Education Countries.
12. Shodiev , K., & Jumanazarov, R. (2025). MATHEMATICS AND SCIENCE AT A HIGH LEVEL FEATURES OF THE PROBLEM THE DEVELOPMENT OF THINKING ABILITIES. *Modern Science and Research*, 4(2), 316–322. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/65793>
13. Shodiev, K., & Jumanazarov, R. (2025). EXCEPTIONAL DIRECTIONS OF A HOMOGENEOUS POLYNOMIAL. *Modern Science and Research*, 4(2), 164–171. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/65685>
14. Kamolidin Shodiev; Predicting prospects for providing sustainable development of tourism in the innovative economy. *AIP Conf. Proc.* 27 November 2024; 3244 (1): 020001. <https://doi.org/10.1063/5.0241472>

15. Bozorboy Khusanov, Kamoliddin Shodiev, Mehroj Vahobov; On exceptional directions of a homogeneous polynomial system of the second degree. *AIP Conf. Proc.* 27 November 2024; 3244 (1): 020039. <https://doi.org/10.1063/5.0241696>
16. INNOVATSION IQTISODIYOTDA TURIZM SOHASINI BARQAROR RIVOJLANISHINI TA'MINLASH ISTIQBOLLARINI BASHORATLASH. (2024). Aktuar moliya va buxgalteriya hisobi ilmiy jurnali , 4 (02), 123-135. <https://finance.tsue.uz/index.php/afa/article/view/100>
17. Shodiev , K. . (2024). Econometric Models of Forecasting the Sustainable Development of the Tourism Network in the Innovation Economy. *Miasto Przyszłości*, 46, 549–558. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/2900>
18. Shodiyev, K., & Abduraxmonovich, Q. A. (2023). The Model of Optimization of Enterprise Production and Increase the Profitability of the Enterprise in a Market Economy.
19. Mardonov, B., & Zikiriyayev, S. (2024). BA’ZI GEOMETRIYA MASALALARINI YECHISH USULLARI. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 3(7), 183-186.
20. Axmadovich, M. B. (2020). Sfera sirtida joylashgan uchburchaklarni yechishning ba'zi usullari. *Science and Education*, 1(2), 23-27.
21. Usarov, S., Zikiryaev, S., Mardonov, B., & Namazov, G. (2024, May). Numerical analysis of the process of heat transfer in inhomogeneous media. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3147, No. 1). AIP Publishing.
22. Ахмадович М. Б. . (2024). Интерактивные Веб-Технологии Для Развития Логического Мышления Инженеров Будущего В Условиях Цифровой Трансформации Образования. *Miasto Przyszłości*, 52, 755–761. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4713>
23. Mardonov Baxodir Axmadovich. (2024). KELAJAKDAGI MUHANDISLARNI RAQAMLI TA'LIM ASOSIDA O'QITISH, SAMARALI VEB-KONTENT YARATISH METODOLOGIYASI. *IJTIMOY FANLARDA INNOVATSIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(9), 42–45. Retrieved from <https://sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/11916>